

САЙИД ҲАЙБАТУЛЛОҲҲУЖА ХИСЛАТНИНГ БАЁЗЧИЛИК ТАРИХИДАГИ ЎРНИ

Расулова Шаҳноза Мустафакуловна

Алишер Навоий номидаги

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти

университети таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628809>

Аннотация: Ушбу мақолада ўзбек мумтоз адабиётининг намояндаларидан бири Сайид Ҳайбатуллоҳхўжа Сайид Орифхўжа Хислатнинг баёз тузиш анъанасидаги ўзига хос жиҳатлар таҳлил қилинди.

Калит сўзлар: баёз, девон, антология, тўплам, кўлёма.

Ўзбек мумтоз адабиётини ўрганишда салаф адибу удабо, шоиру шуароларнинг ижод маҳсуллари адабиёт муҳибларига етказишда турли манбаларга мурожаат этамиз. Тазкира, мажмуа, баёз, качкул, маноқиб кабилар шулар жумласидандир. Бу манбалар орқали машҳур ижодкорларнинг бизгача тарқоқ ҳолда етиб келган асарларини тиклашга, ижодлари кам ўрганилган шоирларнинг меросларининг адабиёт аҳлига етказиш имконига эга бўламиз. Шундай қимматли манбалардан бири баёздир.

Баёз шоирларнинг турли лирик жанрларда битилган шеърлар мажмуаси ҳисобланади. Олиб борилаётган тадқиқотлар натижасида кўплаб шоирларнинг ижодига оид янги маълумотлар тикланмоқда, лекин адабиётимизга арзирли маълумот берувчи мутаржим, баёзнавис-шоир Хислат ва унинг баёзлари етарлича ўрганилгани йўқ. Дастлаб баёз сўзини таҳлил этсак. “Баёз”нинг луғавий маъноси ҳақида турлича таърифлар мавжуд. Муҳаммад Ғиёсиддин бинни Шарафиддиннинг “Ғиёс ул-луғат”ида “Баёз ҳар нарсанинг оқлиги, ёзилмаган оддий қоғоз” дея таърифланса, “Қомуси турк”да “Баёз – оқлик, кўз ва тухумнинг оқи, бирор нарсанинг оққа кўчирилиши. Баёз - тоза қилиш, оққа кўчириш демакдир. Баёзнинг туркчада “оққа кўчирилган” деган ифодаси шеърий тўпламлик маъносини ифодалай олган”, дейилади. “Луғати истилоҳи адабиётшуноси”даги таъриф эса шундай: “Баёз” арабча сўз бўлиб, ёзилмаган тоза қоғоз, мажозий маъноси қорадан оққа кўчириш демакдир. Баёз бирор муаллим ёки адабиёт мухлиси томонидан тузиладиган турли-туман шеърларнинг йиғиндиси дир” [1]. Манбашунос М.Ҳакимов баёзга ихчам ва лўнда таъриф берган: “Баёз – оқ, оқлик, оқ ранг; ёзилмаган оқ қоғоз; оққа кўчирилган нусха; турли шоирларнинг шеърларидан танлаб тузилган тўплам” [2]. Академик Азизхон Қайюмов фикрича, баёз, аслида, шашмақом куйига

солиб айтилган кўшиқларнинг шеърий матнидан иборат тўпландир. Кейинчалик баёз тушунчаси кенгайиб, исталган шеърий тўпламга нисбатан ишлатилиб, маъноси ҳам кенгайган [3]. Демак, умумлашма қилганимиз ҳолда баёзга қуйидагича таъриф бериш мумкин: баёз – шоирларнинг лирик жанрда битилган ҳамда шашмақом куйига мослаб яратилган бир ёки турли тиллардаги шеърлар мажмуасидир.

Биринчи баёз арабистонлик Абу Таммом (796-843) томонидан IX аср ўрталарида тузилган. Абу Таммом Арабистоннинг машҳур шоирларидан бўлиб, унинг шеърлари ас-Суулий деган шахс томонидан девон шаклига келтирилган. Абу Таммом ижоди баёзавислик тарихида ўзига хос ўринга эга.

Араб адабиётининг адабий таъсир натижасижа XIV-XV асрларда ўзбек адабиётида ҳам баёз яратиш тўлиқ такомилга етган.

Тадқиқотлар натижасида кўплаб шоирларнинг ижодига оид янги маълумотлар тикланмоқда, лекин адабиётимизга арзирли маълумот берувчи яна бир мутаржим, ношир, баёзнавис-шоир Хислат ва унинг баёзлари етарлича ўрганилгани йўқ. Салаф шоирлар ва замонасининг тилдан тилга кўчиб юрган шеърларини ўз жамланмасига - баёзига тўплаган шоир Сайид Ҳайбатуллоҳхўжа Саид Орифхўжа ўғли Хислат 1880-1945 йилларда яшаб ижод этган. Санъатга, адабиётга ошуфта шоир Тошкент адабий муҳитида мукамаллик мақомига етди. Тошкент шоирларининг етакчиси Каримбек Камийга шогирд тушиб, ўзининг дилбар ғазалу мухаммасларини яратди.

Хислат мумтоз ҳамда замондош шоирларнинг энг яхши ижод намуналарини саралаб, нашр эттирди. “Менинг адабий хизматларим ичида, - деб ёзади шоир, - баёз чиқарганим катта ишдир. Мен «Армуғони Хислат», «Савғоти Хислат», «Тухфаи Хислат», «Ҳадяи Хислат» номли тўрт баёз чиқарганман. Бу тўрт баёзнинг ичида 86 ўзбек шоирининг 230 та энг гўзал шеърлари тўпланган. Бу тўрт баёзда Навоий, Лутфий, Амирий, Фурқат, Муқимий, Мискин, Пиримқори, Шавкат, Камий, Васлий, Юсуф Сарёмий каби ўзбек халқи шоирларининг нодир шеърлари, гўзал мухаммаслари, ёзишган хатлари ҳам кўп. Васлий, Муҳаййир, Шавкат каби шоирлар менинг шеърларимга мухаммас қилганлар. Мен ҳам Фурқат, Муқимий, Ҳувайдо, Машраб каби энг каби катта шоирларнинг шеърига мухаммас қилганман. Менинг баёзимда шеъри ёзилган шоирларнинг кўпи – Фурқат, Муқимий кабилар менга замондош” [4].

Шоир «Армуғони Хислат» шеърий тўпламини тузишда ўзбек баёзчилик анъаналарини давом эттириш билан бирга баёзлар тузилишига ўзига хос

янгиликлар киритгани билан ҳам адабиётшунослигимиз тарихида муҳим аҳамиятга эгагир. Жумладан, «Армуғони Хислат»га Тўйчи Ҳофизнинг репертуаридаги шашмақом (ўзбек ва тожик халқлари мусиқий меросида марказий ўрин тутган мақомлар туркуми) куйига мослаб яратилган шеърларни жам этган ва уларнинг тепасида қайси куйда ижро этилиши ҳам кўрсатилган. Баёздаги шеърлар ҳам ана шу куй номлари асосида тартибланган. Масалан:

Ушшоқ

Қаро кўзум, келу мардумлуғ эмди фан қилғил,
Кўзум қаросида мардум кеби ватан қилғил...(Алишер Навоий ғазали)

Савт гиря

Ишқингда зор бўлдим, ғамгин димоғман,
Бемору фурқатингману, зоҳирда соғман,
Ақлу хушим санинг билан ўздин йироғман,
Кўрсат юзунгни толиби, нури чироғман,
Ҳажрингда дарду ғам била ҳасратда доғман. (Ноқис мухаммаси)

Нолиш

Саҳарлар тинмайин айлар эдим юз оҳу во ялғуз,
Дер эр дим учрасун, ё Раб, ўшал қоши қаро ялғуз,
Баён этмак эдим рози дил ила муддао ялғуз,
Йўлуқти тун аросида манга ул дилрабо ялғуз,
Кулуб боқиб, қошин қоқиб, қилиб ўтти имо ялғуз. (Хислат мухаммаси)
Куй номлари асосида баёздаги шеърларнинг жойлашуви ўз даврида Хислатнинг ўзбек баёзчилиги анъаналарига киритган янгиликларидан бири эди. Маълумотларга қараганда, «Армуғони Хислат» нашр этилиб машҳур бўлгач, Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий ўзининг «Миллий ашулалар учун миллий шеърлар» тўпламидаги шеърларини худди Хислат баёзидаги каби халқ куйларига мос қилиб яратган экан.

«Армуғони Хислат» баёзига киритилган шеърларнинг айримлари ўз даврида тилдан тилга кўчиб юрган машҳур шеърлар бўлса («Қаро кўзум, «Ишқингда зор бўлдим», «Лаб уюр такаллумға»), кўпчилик қисми «халққа эшитилмагон ва кўрилмагон» (Хислат) ғазал, рубоий, мухаммаслардан иборат. Мусанниф баёзига кўпроқ замондош шоирларнинг ижод намуналарини жойлаган. Булар ўз даврида машҳур бўлган Каримбек Камий, Мискин, Шавкат Искандарий, Пиримқори Андижоний, Муҳйи, Мунис Тошкандий, Васлий Самарқандий каби шоирлардир.

“Армуғони Хислат” 53 та шоирнинг 118 та шеъри ўрин олган бўлиб, шундан 13 ғазал, 8 мухаммас, 1 мувашшаҳ, 2 марсия шоирнинг қаламига

мансубдир. «Армуғони Хислат» чоп этилгач, жуда катта мавқега эга бўлади, халқ ичида севилиб ўқилади. Аммо бу китобнинг кенг тарқалишига тўсқинлик қилувчилар ҳам кўпаяди. Бу ҳақда Мўминжон Муҳаммаджон ўғли Тошқинда шундай маълумотлар бор: “Армуғони Хислат” 1912-милодий йилда босилган бўлиб, Хислат буни тарқатиш учун хуржунига солиб, бир қанча шаҳарларда, кўпинча, Фарғона шаҳарларида айланиб юрди. Жумладан, Қўқон шаҳрига борганида: “Бунга Тўйчи ҳофизнинг суратини солиб чиқатибдур. Китобга сурат солиш ислом шариатига хилоф!..” деб, Қўқон мутаассиб муллалари ғавғо кўтардилар ва Хислатни тошбўрон қилиб ўлдиришга фатво бердилар. Унга Қўқондаги баъзи дўстлари бу фожеалик ҳодисадан хабар бериб, кечалаб Тошкентга қараб қочиртирдилар. Бўлмаса, эртасига тошбўрон билан ўлиб кетиши аниқ эди”[4].

Хислат баёзлари фақат бадий жиҳатдан эмас, балки тарихий жиҳатдан ҳам муҳим аҳамиятга моликдир. Авваламбор, бу баёзлар XIX аср охири XX аср бошларида Тошкент шаҳрида асрий анъаналарга суянган етук адабий жараён мавжудлигини исботлади. Иккинчидан, ўша йилларда Тошкент шаҳрида яшаб ижод этган ўнлаб қалам соҳибларининг табаррук исмларини тарих саҳифаларига жойлади. Шоир баёзларига дуч келган асрлар жамланмай, балки чуқур мулоҳаза билан тартиб берилиб, турли дунёқарашдаги, турли бадий тайёргарликка эга бўлган ўқувчиларнинг дид ва талаблари инobatга олинган.

Хислат баёзлари ҳали кўпчиликка нотаниш бўлган шоирларни кенг жамоатчиликка таништирувчи, уларнинг асарлари ҳақида маълумот берувчи муҳим адабий манба сифатида ҳам қадрлидир. Хислат баёзларини ўрганиш, ундаги шеърларни жорий алифбога ўгириш, илмий-танқидий матнини тайёрлаш, шунингдек Хислатнинг шоирлик маҳоратини алоҳида миқёсда тадқиқ қилиш галдаги вазифалардан биридир.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ҳамидова М. Қўлёзма баёзлар - адабий манба. – Т.: Фан, 1981, 15-б.
2. Ҳакимов М. Шарқ қўлёмаларига доир терминларнинг қисқа изоҳли луғати// Адабий мерос, 1984, №2, 98-б.
3. Исҳоқов Ё. Баёз ва баёзчилик тарихи. Ўзбек адабиёти тарихи масалалари. 1976, 54-б.
4. Мўминжон Муҳаммаджонов Тошқин. Тошкент шоирлари тазкираси (Хислат ҳақидаги эсдаликлар). 5-китоб, 135-б.